

Considerazioni su un ventennio di finanza pubblica

Rocco Morelli

Imposizione fiscale e consenso

Storicamente l'imposizione fiscale è stata sempre in qualche modo accompagnata ad una sorta di sgradevolezza, se non ad acuta ribellione popolare.

Nell'antica Cina, pare riportino alcune vecchie pergamene, gli esattori imperiali dovevano tener conto che nell'esercizio delle loro funzioni potevano essere sonoramente percossi, in particolare per mano di quelle popolazioni "ribelli" presso cui si recavano per esigere tributi in nome dell'imperatore. Da qui l'utilizzo della "forza" nell'esazione dei tributi, degenerata poi in sostegno al sopruso.

Le stesse Sacre Scritture testimoniano chiaramente della cattiva fama di cui godevano, tra il popolo, quei "peccatori" dediti alla raccolta delle tasse. Essi erano così evitati dalla loro gente, a causa del loro mestiere, al punto che solo il Messia, portatore di un messaggio d'amore verso "il nemico", riuscì a far intendere a tutti che si poteva anche sedere ad un banchetto con un esattore delle tasse.

Naturalmente certe "ataviche" manifestazioni di intolleranza e di ribellione potevano essere frutto non soltanto di un collettivo disgusto per la "gabella". Più spesso, specie in regimi autocratici, ove il consenso non era necessario a legittimare il potere delle classi dominanti, non si trattava affatto di avversione per una "equilibrata cultura fiscale", bensì di reazione popolare ai raggiunti limiti d'intollerabilità del prelievo. Questa reazione, lì dove si manifestava ha poi portato, soventemente, al crollo di regimi e dinastie.

Più recentemente, con l'avvento delle prime democrazie liberali, l'assoggettamento al prelievo fiscale è divenuto

(Foto di Roberto Comi)

la base legittimante il diritto di voto, ma non per questo gli esattori hanno riguadagnato la benevolenza e la simpatia popolare.

Anzi, proprio in quelle democrazie dove le ideologie liberali trovarono più fertile terreno si sviluppò una filosofia secondo cui "money should be left to fructify in the hands of the public", la quale già allora - e si era in prossimità dei tempi del "laissez-faire" - asseriva che essendo il settore privato il principale produttore di beni e servizi, il denaro doveva essere lasciato "fruttificare" nelle mani della gente e non nelle mani dello Stato.

L'entrata poi di quest'ultimo nel mondo della produzione, che ha caratterizzato l'epoca keynesiana e post-keynesiana, anche per motivi di manovra e controllo dei parametri macroeconomici fondamentali di una economia, ha in qualche misura annebbiato il concetto

di "fruttificazione" privata del capitale ed ha sempre più legittimato lo Stato stesso al prelievo fiscale, in quanto produttore di servizi o imprenditore. Così, anche nella mentalità più sfrenatamente individualistica, ma raziocinante, l'atavico rifiuto della "gabella" ha fatto gradualmente posto al convincimento che l'imposizione fiscale, per quanto sgradevole possa essere, è un male necessario per l'ottenimento di quei servizi posti alla base della convivenza civile.

Evasione e priorità in conflitto

Sempre più frequentemente, però, da più parti, si avanzano stime sulla portata dell'evasione che toccherebbe, nel nostro Paese, cifre da capogiro. Secondo alcuni, tali cifre hanno raggiunto nel 1984 valori pari a 180 mila miliardi per la sola Irpef, ovvero circa il 25% della base teorica imponibile. L'80% dei 180 mila miliardi di evasione si è, però, concentrata su redditi d'impresa e lavoro autonomo.

Un'elaborazione del Dipartimento Economia Pubblica dell'Università di Pavia, riguardante l'imponibile 1988 per l'imposta sul reddito delle persone fisiche, ha evidenziato un'evasione pari a circa 260 mila miliardi, corrispondente ad oltre il 56% del dichiarato effettivo. La parte più cospicua di tale evasione, di circa 204 mila miliardi, corrispondente quasi al 225% dell'effettivamente dichiarato, è afferibile ai redditi d'impresa, partecipazione e lavoro autonomo.

Ma, per comprendere il fenomeno dell'evasione nel nostro Paese, la cui evidenza, a parte questioni quantitative, ha assunto base di incontestabilità, viene forse sottovalutato lo studio delle

sue origini e delle sue radici motivazionali. Quest'ultime, infatti, per difetto connaturato ad una società che monetizza tutto, vengono essenzialmente ricondotte alla smodata bramosia di denaro cui è esposto "l'avidio" uomo moderno, specie se imprenditore o libero professionista. Indagini meno superficiali potrebbero mettere in evidenza, invece, risposte più articolate, che varierebbero probabilmente: dalla reazione contro istituzioni ritenute collettivamente sempre meno affidabili, all'avversione contro una incondivisa ed omogeneamente avversata classe burocratica; oppure, dall'intollerabilità per un'imposizione soggettivamente percepita alta ed inadeguata, al criticismo nei confronti della scarsa efficienza statale nel gestire il capitale di provenienza fiscale.

Un'equilibrata critica ad una qualsiasi politica fiscale, però, non può oggettivamente trascurare che se da un lato è compito dello Stato provvedere ad un'efficiente uso delle risorse nel massimizzare il benessere della propria comunità di cittadini, dall'altro lato le priorità con cui lo Stato si trova a dover fare i conti sono spesso in conflitto tra loro. Così, ad esempio, è dimostrato che non è possibile assicurare al tempo stesso il pieno impiego e la stabilità dei prezzi; come pure sono conflittuali le manovre tese a realizzare un'ampia domanda aggregata ed una bassa pressione fiscale; alla stessa stregua sono da ritenere incompatibili un'alta e generalizzata pressione fiscale e un'ampia base di consenso.

Nella consapevolezza di tutto questo si può delineare un quadro sommario dei fondamentali andamenti di parametri fiscali nel nostro Paese, sulla base di dati storici Istat.

Un panorama desunto dalle serie cronologiche Istat

Da serie cronologiche Istat, i cui valori in lire sono espressi in moneta corrente nell'anno a cui i dati si riferiscono, si deduce che nei tempi più recenti le pubbliche finanze si sono basate essenzialmente sulle entrate tributarie e sull'accensione di prestiti. Inoltre le stesse serie Istat mettono in evidenza che, sebbene le entrate tributarie nel bi-

lancio dello Stato in valore assoluto siano andate sempre aumentando, con valore incrementale più elevato rispetto agli altri tipi di entrata, in realtà in termini percentuali l'incidenza delle entrate tributarie è andata diminuendo nel tempo rispetto alle entrate complessive, salvo che nell'ultimo triennio degli anni '80.

Un sommario esame del "trend" indica che se fosse stata tenuta inalterata, in sede di pianificazione macroeconomica, la progressiva diminuzione dell'incidenza delle entrate tributarie e al tempo stesso il progressivo aumento dell'incidenza delle entrate per accensioni di prestiti, le due avrebbero potuto raggiungere, negli anni '90, un identico peso in materia di bilancio.

In realtà un'analisi di valori in "moneta corrente" è del tutto inadeguata ad esprimere l'entità effettiva dei fenomeni macroeconomici. Infatti, la significatività dei valori monetari può essere inficiata dagli effetti dell'inflazione, per cui, seppure si può talvolta riuscire a cogliere alcune delle tendenze di fondo, i fenomeni vengono percepiti in modo distorto.

Per ovviare ad un simile inconveniente occorre "deflazionare" il valore dei vari dati. Questo è possibile esprimendo ciascuna entità economica in "moneta costante", ovvero in termini di moneta corrente in un determinato anno scelto arbitrariamente.

In concreto quest'operazione si può compiere agevolmente disponendo dei valori Istat della lira nei vari anni, dai

quali si deduce ad esempio che nell'arco di un ventennio (e oltre) la lira si è svalutata di un fattore 10 circa, ovvero del 1000%.

Assumendo, quindi, come unitario il valore della lira nel 1965 e con dati deflazionati, cioè a moneta costante con base 1965, sulle serie cronologiche Istat si possono fare le seguenti considerazioni:

a) Le entrate totali dello Stato a partire dal 1965 ad oggi hanno subito complessivamente un incremento, in termini economici reali, di un fattore 6 (cioè 600%) registrando una battuta di arresto negli anni compresi tra il 1978 e il 1981.

Solo a partire dalla seconda metà degli anni '80 ad oggi, contrariamente a ciò che mostrano i dati in moneta corrente, le entrate totali dello Stato pur aumentando in termini monetari non sono aumentate in termini reali ed hanno risentito di una pronunciata flessione. In presenza di una tale "inversione di tendenza", se l'apparato statale avesse continuato a fornire un identico livello di servizi, in qualità e quantità, rispetto agli anni precedenti, si sarebbe potuto parlare, a ragion veduta, di un recupero di efficienza. Ma, ahimè, la considerazione generale dei cittadini, dei media e degli "opinion leaders", sui servizi negli ultimi anni indica "un generale scadimento". Per cui sembra che se da un lato è possibile una diminuzione delle entrate essa non può che riflettersi in un abbassamento degli standards dei servizi offerti dallo Stato, essendo

impossibile nel breve periodo un recupero compensativo di efficienza.

b) Le entrate di origine tributaria hanno subito un aumento progressivo, quasi lineare, per oltre un ventennio. Esse, a partire dal 1965, hanno registrato un aumento di un fattore pari a circa 4,3 ed in tempi recenti sono arrivate a costituire oltre la metà dell'entrate totali dello Stato, in termini reali. Mentre nella metà degli anni '60 le entrate tributarie erano attestate intorno all'80% del totale, più recentemente la loro incidenza è notevolmente diminuita, oscillando tra il 50% e il 60% circa nella seconda metà degli anni '80.

Inoltre, le entrate tributarie, costituendo l'ossatura portante dell'attuale forma di finanziamento dello Stato, sembrano essere caratterizzate da una forte rigidità al cambiamento nel breve periodo - oltre che in virtù del loro costante andamento - soprattutto per i rilevanti problemi di carattere socio-economico che una qualsiasi radicale innovazione su tale materia comporterebbe.

c) A partire dalla metà degli anni '70 è incominciata ad emergere la rilevanza, ai fini di bilancio, di un ricorso all'indebitamento (accensione di prestiti), che sino all'inizio degli anni '80 è stato sufficientemente "controllato" e contenuto in limiti di accettabilità. Nel corso degli anni '80, invece, tale ricorso all'indebitamento è cresciuto in modo incontrollato ed il suo "trend" sembrava allora suscettibile di due diverse evoluzioni: una stabilizzazione a livelli

molto elevati, confrontabili con i valori attuali, oppure una ulteriore crescita sino a pareggiare l'incidenza sul bilancio delle entrate tributarie. In realtà, a partire dalla seconda metà degli anni '80 si è imposta un'evidente "inversione di tendenza" che ha scongiurato la stabilizzazione di un "trend" ritenuto "pernicioso" non solo per i riflessi puramente economici e finanziari di bilancio, quanto anche per questioni di immagine internazionale dell'economia italiana e di solvibilità dello Stato. Sempre più, infatti, specie con l'avvento dell'Europa del '92, si diffondono dati ed indici valutativi delle diverse economie che assumono il debito pubblico e le capacità di solvibilità, tra i parametri fondamentali. In caso di un negativo andamento di questi parametri non viene ritenuto giustificato alcun ottimismo anche quando si fosse in presenza di valori eccellenti degli indicatori riguardanti la produzione.

d) In concomitanza con il manifestarsi del ricorso all'indebitamento, come strumento di finanziamento dello Stato, a partire dalla metà degli anni '70 è incominciata ad emergere, anche se timidamente, la rilevanza delle entrate extra-tributarie in materia di bilancio. Dopo un periodo di stabilizzazione abbastanza rodato, le entrate extra-tributarie sembrano aver raggiunto un'incidenza non superiore ad un sesto sui valori complessivi di bilancio e sembrano prospettarsi come possibile elemento su cui poter agire per operare un contenimento del ricorso all'indebitamento

senza diminuire le entrate complessive in termini reali.

e) La voce di bilancio "Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti", non ha mai avuto nel corso di oltre un ventennio una qualche rilevanza ai fini di finanziamento, essendo sempre mantenutasi in limiti assai modesti. Forse da questo fatto deriva la sempre maggiore propensione che si nota in organismi imprenditoriali, ma anche istituzionali, a farsi portavoce di istanze di alienazioni di beni patrimoniali pubblici o di pubbliche imprese al fine di "risanare" un bilancio ormai "sofferente" anche per gli eccessivi prestiti accesi in passato. Tale ipotesi di risanamento è però da più parti avversata in quanto, se ricondotta in termini analogici ad un'operazione di "bilancio familiare" assume i connotati di quelle vicende di nobili famiglie in via di decadimento, ostinate a non voler accettare il valore del lavoro, che sono costrette a vendere un pezzo dell'avito palazzo per far fronte alla durezza dei tempi moderni.

Nel panorama appena sopra prospettato, che emerge da dati strettamente controllati e "istituzionali", essendo l'Istat la fonte, si possono già intravedere gli aspetti di fondo, "conflittuali" eppur necessitanti di una soluzione in sede di pianificazione macroeconomica.

Certo è che l'immagine degli alti vertici della finanza pubblica che viene evocata da tale panorama, in coloro che vivono in piena consapevolezza le realtà sociali soggiacenti ogni dato è quella di poveri "vu cumprà" costretti a condividere, in una fredda notte d'inverno, una comune "coperta troppo corta" che rischia di scontentare un po' tutti, ovunque essa venga "tirata". Ma è sin troppo evidente che la soluzione non sta nel posizionare la "coperta" in modo ottimale, lasciando le cose come stanno, bensì ogni soluzione presuppone, specie nella pubblica amministrazione, di rimettere tutti al lavoro ("vu cumprà" compresi) per portare il sistema complessivo, pubblico e privato, a livelli di efficienza tali da produrre più "coperte" decrescenti. Il problema, in definitiva, non è tanto e non è solo di amministrazione delle risorse disponibili

(segue a pag. 34)

(segue da pag. 32)

bili e di individuazione delle più idonee "fonti" da cui attingerle, quanto di studiare le modalità per recuperare una concreta efficienza del sistema complessivo. Solo in questo modo diventerebbe possibile continuare ad affidare a strutture statali servizi fondamentali per la vita sociale, a patto, cioè, che essi non gravino totalmente sull'imposizione fiscale. Servizi efficienti, infatti, potrebbero contribuire in misura sempre crescente a forme di autofinanziamento, pur parziale, adempiendo sia in

maniera più soddisfacente a compiti istituzionali, collettivamente reclamati, sia allo sgravio di oneri fiscali in un quadro impositivo già eccezionalmente gravoso.

Sarebbe questo un primo piccolo passo per tentare di eliminare anche quella fatale contraddizione delle economie moderne che vedono da un lato una straordinaria mole di bisogni insoddisfatti, accompagnati da una inaccoglibile crescente domanda di beni e servizi, e dall'altra risorse umane ed impiantistiche abbandonate al misuso, alla disoccupazione o al sotto-utilizzo,

talvolta dettato da paternalistici fini di "sopravvivenza" o di stabilità sociale.

In alternativa, mancando da un lato di cogliere al più presto obiettivi che puntino ad un concreto recupero di efficienza nei servizi e continuando dall'altro ad ignorare il "credo liberista" della fruttificazione privata del capitale, non si può che suscitare crescente "simpatia" per l'evasione sempre più diffusa, trovando questa indirettamente, quale "argine individuale ad un pubblico spreco", strumenti di pseudo-legittimazione agli occhi della parte più attiva della collettività.